

O'ZBEK BOLALAR SHE'RIYATIDA BOLA RUHIYATI TASVIRI

Madina XOLBOBOYEVA,
O'zJOKU 1-bosqich magistranti,
madinatoshmatova3@gmail.com,
ORCID: 0009-0006-3181-9387

Annotatsiya. Mazkur tezisda o'zbek bolalar she'riyatida bola ruhiyati, uning his-tuyg'ulari va ichki dunyosining badiiy ifodasi tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor she'riyatda bolalarning hayotga, tabiatga, ota-ona va do'stlikka munosabatini ifodalovchi obrazlar, ramzlar va til vositalariga qaratilgan. Shuningdek, bolalar she'rlarida psixologik tasvirning shakllanish jarayoni, muallifning bolalar ruhiyatini his etish mahorati va estetik ta'sirchanlik darajasi o'rganiladi. Tadqiqotda G'afur G'ulom, Zulfiya, Xurshid Davron kabi shoirlarning bolalar uchun yozilgan asarlari misolida tahliliy yondashuv qo'llanilgan. Maqolada bolalar she'riyatining tarbiyaviy, estetik va psixologik ahamiyati yoritilib, zamonaviy bolalar adabiyotida bola ruhiyatini yanada chuqurroq aks ettirish yo'nalishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Bola ruhiyati, bolalar she'riyati, psixologik tasvir, estetik ta'sir, tarbiyaviy ahamiyati

Kirish

O'zbek bolalar she'riyati milliy adabiyotimizning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u yosh avlodning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, estetik didi va ruhiy olamini shakllantirishda beqiyos o'rin tutadi. Bola ruhiyatini badiiy ifodalash orqali shoirlar nafaqat bolaning tashqi hayotini, balki uning ichki kechinmalarini, orzu-umidlarini, hayrat va qo'rquvlarini, mehr va muhabbat tuyg'ularini chuqur yoritadilar. Bolalar she'riyatida obrazlar tizimi, til vositalari va badiiy usullar orqali bola qalbining nozik jilolari tasvirlanadi. Shu bois, o'zbek bolalar she'riyatini tahlil etish, unda bola

ruhiyatining qanday badiiy shakllarda namoyon bo'lishini o'rganish nafaqat adabiyotshunoslik, balki psixologiya uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega. Ushbu maqolada bolalar she'riyatidagi psixologik tasvirning o'ziga xos jihatlari, tarbiyaviy va estetik mazmuni tahlil etiladi.

Natija va mulohazalar

O'zbek bolalar she'riyati – bu faqatgina badiiy so'z san'ati emas, balki bola ruhiyatini anglash, uning ichki dunyosiga kirish, his-tuyg'ularini tarbiyalashning kuchli vositasidir. Bola psixologiyasi - bu inson shaxsining shakllanishidagi eng nozik va muhim davrni o'rganadigan fan bo'lib, adabiyot, xususan she'riyat, shu jarayonda bola ongiga eng chuqur ta'sir etuvchi omil sifatida qaraladi. Chunki she'r – bolaning his-tuyg'ularini uyg'otuvchi, tasavvurini kengaytiruvchi, o'zini va atrofini anglashga undovchi qudratli vosita hisoblanadi.

O'zbek bolalar she'riyatida shoirlar bola qalbining nozik jihatlari tasvirlashda psixologik yondashuvlardan keng foydalanadilar. Masalan, G'afur G'ulomning “Bizning maktab” she'rida bolalarning quvonchi, yangi hayotga intilishi, o'qishga bo'lgan ishtiyoqi orqali ijobiy ruhiy kayfiyat aks ettiriladi. Zulfiya asarlarida esa bolalikning pokligi, mehr-muhabbat, ona bag'rining iliqligi kabi hissiy holatlar psixologik chuqurlik bilan beriladi. Bu kabi asarlar orqali bolada emotsional sezgirlik, empatiya, estetik did, ijtimoiy faollik kabi ruhiy sifatlar shakllanadi.

Psixologiya nuqtayi nazaridan, bola uchun she'r – bu o'z his-tuyg'ularini so'z bilan ifodalash, ularni boshqarish, ichki muvozanatni saqlash vositasidir. Ayniqsa, ritm, ohang, takroriy obrazlar bolaning idroki va hissiy xotirasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan, bolalar she'riyatida ishlatilgan badiiy tasvir vositalari (metafora, personifikatsiya, taqqoslash) bola tafakkurining rivojlanishiga yordam beradi. Chunki bola bu obrazlar orqali voqealarni hayolida jonlantiradi, o'z tajribasi bilan bog'laydi, bu esa uning emotsional intellektini boyitadi. Bolalar she'riyatida asosiy e'tibor bolaning “ichki men”ini uyg'otish, o'z shaxsini anglash, atrof-muhit bilan ruhiy aloqani mustahkamlashga qaratilgan. Bu jarayon Lev Vegotskiy

ta'kidlaganidek, “ijodiy tafakkurning psixologik manbai”ni faollashtiradi. She'r o'qigan bola tasavvur qiladi, his qiladi, tahlil qiladi — bu esa kognitiv, affektiv va irodaviy jarayonlarning uyg'unlashuviga olib keladi. Bola she'rni o'qiyotganda uch asosiy jarayon kechadi:

1. Kognitiv jarayon – so'z, obraz, ritm orqali bola dunyoni biladi.

2. Emotsional jarayon – she'r bolaning hissiyotlariga ta'sir qiladi, u quvonadi, hayajonlanadi, his qiladi.

3. Irodaviy jarayon – bola she'r orqali o'z his-tuyg'ularini boshqarishni, sabrli

Bu uch yo'nalishning uyg'unlashuvi bolaning shaxsiy rivojlanishini, o'zini ifoda etish ko'nikmasini mustahkamlaydi. Ayniqsa, musiqiylik va ritm bolalarning diqqatini jamlash, nutq apparatini rivojlantirish, estetik zavq olishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, bolalar she'riyatida tabiat obrazlari ham ruhiy tahlil uchun muhim o'rin tutadi. Tabiat – bola ongida hayotiylik, tinchlik va uyg'unlik timsoli bo'lib, u orqali bola o'zini tabiatning bir qismi sifatida his qiladi. Masalan, Xurshid Davronning she'rlarida yomg'ir, quyosh, qushlar, daraxtlar singari obrazlar bolaning ichki holatini aks ettiradi: quvonch paytida yorqin, g'amgin pallalarda esa sokin va mulohazali tus oladi. Bu tasvirlar bolaning ruhiy holatini badiiy tarzda ifodalash, uni tahlil qilishga o'rgatadi.

Bundan tashqari, bolalar she'riyatida ota-ona, do'stlik, mehr-oqibat, mehnat, vatanparvarlik kabi mavzular bola ruhiyatining ijtimoiy shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Psixologik tahlil shuni ko'rsatadiki, bunday she'rlar orqali bola ijobiy emotsional tajriba orttiradi, o'ziga ishonch, irodaviy barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Har bir she'rda mavjud iliq his-tuyg'ular, samimiy ohang va musiqiylik bolaning hissiy dunyosini boyitadi, ularni ijobiy fikrlashga undaydi.

Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'zbek bolalar she'riyatining rivojlanishi XX asr boshlaridan boshlab milliy uyg'onish davri bilan chambarchas bog'liq. Abdulla Avloniy, Hamza, G'afur G'ulom, Mirtemir singari ijodkorlar bolalar

ruhiyatiga mos, tarbiyaviy ahamiyatga ega she'rlar yaratdilar. Ularning asarlarida bola ruhining sof, beg'ubor, mehrga chanqoq tabiati aks etadi. Masalan, Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridagi fikrlar o'zbek bolalar adabiyotining ma'naviy-psixologik poydevorini yaratgan. 1960–1980-yillarda esa Zulfiya, Turob To'la, Xurshid Davron singari shoirlar bolalar she'riyatini emotsional chuqurlik, estetik nafislik va ruhiy noziklik bilan boyitdilar.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, o'zbek bolalar she'riyati bola ruhiyatining shakllanishida tarixiy, estetik va psixologik jihatdan muhim rol o'ynaydi. U bolani his qilish, o'ylash va tushunish qobiliyatiga o'rgatadi. Shu bois, bolalar she'riyatini nafaqat adabiy fenomen, balki psixologik rivojlanishning samarali vositasi sifatida o'rganish bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shoirlar bola qalbini anglashda psixologik chuqurlikka kirib boradilar, ularning orzu, qo'rquv, quvonch va mehr tuyg'ularini tabiiy, samimiy shaklda tasvirlaydilar. Tarixiy va nazariy manbalarga asoslanib aytish mumkinki, bolalar she'riyati orqali bola o'zini, boshqalarni va dunyoni tanishni o'rganadi.

Taklif sifatida, avvalo, bolalar adabiyotini psixologik tahlil asosida o'qitish tizimini rivojlantirish zarur. Maktabgacha ta'lim muassasalarida she'r o'qish jarayonini emotsional va psixologik mashg'ulot sifatida yo'lga qo'yish foydali bo'ladi. Shuningdek, zamonaviy shoirlar asarlarida bola ruhiyatining turli yosh bosqichlariga xos kechinmalarni yanada realistik va ilmiy asosda yoritish tavsiya etiladi. O'zbekiston bolalar adabiyotida psixologik yondashuvni chuqurlashtirish orqali nafaqat badiiy, balki ruhiy tarbiya samaradorligini ham oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Avloniy, A. (1992). *Turkiy guliston yoxud axloq*. Toshkent: O'zbekiston.

Qosimova, M. (2016). *Bolalar adabiyoti nazariyasi va tahlili*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

Jo'rayev, N. (2018). *Bola psixologiyasi asoslari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

Vegotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Maslou, A. H. (1998). *Toward a psychology of being*. New York, NY: Wiley & Sons.

THE REPRESENTATION OF CHILD PSYCHOLOGY IN UZBEK CHILDREN'S POETRY

Abstract. In this thesis analyzes the artistic depiction of child psychology, emotions, and inner world in Uzbek children's poetry. The main focus is on the poetic images, symbols, and linguistic means that express children's attitudes toward life, nature, parents, and friendship. The study also examines the process of shaping psychological portrayal in children's poems, the author's skill in perceiving the child's emotional world, and the level of aesthetic impact. Using the works of poets such as G'afur G'ulom, Zulfiya, and Khurshid Davron as examples, an analytical approach is applied. The article highlights the educational, aesthetic, and psychological significance of children's poetry and proposes directions for more profound reflection of child psychology in modern children's literature.

Keywords: child psychology, children's poetry, psychological depiction, aesthetic impact, educational significance

ОТРАЖЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В УЗБЕКСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

Аннотация. В данном тезисе анализируется художественное изображение детской психологии, её эмоций и внутреннего мира в узбекской

детской поэзии. Основное внимание уделяется поэтическим образам, символам и языковым средствам, отражающим отношение ребёнка к жизни, природе, родителям и дружбе. Также рассматривается процесс формирования психологического изображения в детских стихах, мастерство автора в передаче детского восприятия и степень эстетического воздействия. На примере произведений таких поэтов, как Гафур Гулом, Зульфия и Хуршид Даврон, применяется аналитический подход. В статье освещается воспитательное, эстетическое и психологическое значение детской поэзии и предлагаются направления более глубокого отражения детской психологии в современной детской литературе.

Ключевые слова: детская психология, детская поэзия, психологическое изображение, эстетическое воздействие, воспитательное значение